

Профориентационная работа со школьниками в ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж»

Алексеева Елена Геннадиевна, Данилова Варвара Владимировна, преподаватели
ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж», г. Якутск

Выбор профессии – очень важный шаг в жизни школьника и решить эту задачу помогает профориентация школьника [1].

Нынешняя мировая обстановка заставляет предъявлять все более высокие требования к индивидуальным психическим и физиологическим особенностям человека.

Система социальных, психологических, педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по оказанию будущему поколению ориентированной помощи и развитию профессиональных и познавательных интересов в выборе будущей профессии – это составляющая профориентационной работы [2].

В Якутском медицинском колледже она реализуется через учебно-воспитательный процесс, практический показ некоторых медицинских технологий, проведение лабораторно-практических занятий, семинар-практикумов, посещением и ознакомлением специализированных кабинетов. Большую помощь в содействии оказывает Детский подростковый центр г. Якутска.

Работа начинается с обзорной экскурсии по учебному корпусу с посещением музея истории колледжа, анатомического музея, симуляционных кабинетов отделений «Сестринское дело», хирургии, лабораторной диагностики, акушерства и гинекологии, эстетической косметологии.

Экскурсия в учебном корпусе начинается с истории основания колледжа, где есть картинная и фотогалерея преподавателей, выпускников разных лет, всех бывших директоров нашего колледжа.

В музее анатомии, в кабинетах анатомии и патологии проводится ознакомление ребят с наглядными препаратами, демонстрирующими последствия алкоголизма и табакокурения, также проводятся беседы о здоровом образе жизни. Благодаря таким беседам, у школьников и студентов закладываются жизненные ценности, такие как бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей.

В кабинете «Безопасность жизнедеятельности» преподаватели проводят мастер-классы по дисциплинам «Основы реаниматологии», «Сестринское дело в травматологии», «Базовая сердечно-легочная реанимация». Кроме этого проводятся выездные мастер-классы в школах города Якутска, во время проведения «Ярмарки профессий» и многих других площадках. Помимо демонстрации мастер-класса, школьникам предоставляется возможность провести

самим манипуляцию на манекене, что вызывает особый интерес и стимулирование к выбору будущей профессии.

В дальнейшем будет создан сайт для профессиональной ориентации для школьников, абитуриентов и родителей, который будет доступен с официального сайта Якутского медицинского колледжа.

Нашей целью является обеспечение комплексного решения вопросов профессиональной ориентации и до профильной подготовки учащихся, координация действий Якутского медицинского колледжа с общеобразовательными учреждениями, заинтересованными в организации профориентационной работы.

Чтобы достичь заданной цели, мы выработали несколько задач:

– помощь профессиональному самоопределению обучающихся через развитие эффективных форм профориентационной работы;

– самораскрытию предрасположенности личностных способностей в данной сфере;

– информационно-просветительская деятельность в области профессионального определения.

Это все многоуровневая система, в которой выделяются профессиональное просвещение, профессиональное воспитание, профессиональная консультация и адаптация.

Основные направления работы:

1. Информационно-просветительское направление: создать у учащихся максимально четкий и конкретный образ основных типов отделений по компетенциям. Это поможет в будущем сделать наиболее осознанный и осмысленный выбор.

2. Консультационное направление подразумевает содействие профессиональному выбору учащихся, основанного на учете мотивов человека, его интересов, склонностей, личностных проблем. Оно может включать в себя информационный аспект, но может и не включать.

Таким образом, в Якутском медицинском колледже профориентационная работа проводится на хорошем профессиональном уровне, что подтверждается ежегодным высоким конкурсом при поступлении абитуриентов во все отделения колледжа. При выборе будущей профессии большую роль играет работа организатора по профессиональной ориентации. Исходя из этого, можно сказать, что проводимая профориентационная работа в виде лекций, экскурсий, тренингов, мастер-классов и общением приводит к лучшему результату в выборе будущей профессии.

Литература:

1. Статья Профориентационная работа в СПО :<http://www.nsportal.ru>
2. Статья Профориентационная работа в СПО: <http://www.infourok.ru>

3. Самоопределение школьников в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения: пособие для учителя / С.Н. Чистякова, П.С. Лернер, Н.Ф. Родичев; под редакцией С.Н. Чистяковой – М.: 2015. – 161 с.

4. Пряжников Н.С. Профорientация в школе и колледже: игры, упражнения, опросники: 8 –11 классы, ПТУ и колледж. – М.: ВАКО, 2018. – 288 с.